

Estado trófico de la laguna Chascomús y cianobacterias tóxicas

Informe resumen para autoridades gubernamentales

5 de diciembre de 2024

Fernando Unrein^a, Janet Santucho^a, Inés O'Farrell^b, María Eugenia LLames^a, Manuel Castro Berman^c, María Victoria Quiroga^a, Roberto Escaray^a, José Bustingorry^a, María Paula Huber^d, Leonardo Lagomarsino^a, Nadia Diovisalvi^a, Marcela Ferraro^a, Rodrigo Fernández^a, Matías Mariani^a, Patricia Yong Macías^a, Horacio Zagarese^a

^aLaboratorio de Ecología Acuática, Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH), CONICET-UNSAM; Escuela de Bio y Nanotecnologías (UNSAM), Chascomús, Argentina.

^bDepartamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina.

^cCenter for Biotechnology and Interdisciplinary Studies, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, USA; Darrin Freshwater Institute, Rensselaer Polytechnic Institute, Bolton Landing, New York, USA.

^dInstituto Nacional de Limnología (INALI), CONICET-UNL, Santa Fe, Argentina.

Introducción

El Laboratorio de Ecología Acuática del Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH, UNSAM-CONICET) realiza un monitoreo de la Laguna Chascomús desde hace más de veinte años. El presente informe ofrece un resumen sobre el estado trófico de la laguna y la presencia de cianobacterias tóxicas, aspectos que consideramos relevantes para el análisis y la gestión ambiental. Este documento se presenta a las autoridades de la Municipalidad de Chascomús, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires y de la Autoridad del Agua, con la intención de contribuir a la toma de decisiones informadas sobre la conservación y el manejo de este importante recurso natural.

Importancia socioeconómica y caracterización de la laguna

El municipio de Chascomús abarca una superficie de 3.123 km², con suelos bajos que favorecen la práctica de la ganadería extensiva. Forma parte del sistema de las Encadenadas, que incluye numerosas lagunas que desembocan en el Río Salado, tales como las lagunas Vitel, Chascomús, Chis Chis, Adela, del Burro, Tablillas y Barrancas. De todas ellas, la Laguna Chascomús es la más grande, con una superficie de 3.044 hectáreas.

Este sistema lacustre constituye una unidad geomorfológica de la pampa deprimida y es considerado una reserva natural, cuyos hábitats son clave para la biodiversidad y el desarrollo de actividades recreativas y turísticas (Broffoni 2018 y sus referencias). Además, las lagunas tienen un papel fundamental a nivel hidrológico, ya que actúan como

reservorios de agua superficial, ayudan a mitigar las inundaciones y contribuyen a la recarga de los acuíferos.

La Laguna Chascomús es un recurso de gran importancia socioeconómica, siendo un destino turístico clave en la región pampeana. Atrae a visitantes por sus actividades recreativas, pesca deportiva y los servicios asociados, y sustenta la economía local mediante el desarrollo de la infraestructura turística, la gastronomía y el comercio, generando empleo y dinamizando la economía regional. Sin embargo, a pesar de ser el recurso más valorado de la ciudad, el 43% de los turistas y el 83% de los habitantes perciben la calidad del agua como degradada (Mantero et al. 2009). Esta percepción negativa se debe a las condiciones limnológicas de la laguna, que es un cuerpo de agua somero (de 1 a 3 m de profundidad), turbio (con un promedio de 10 cm en la profundidad del disco de Secchi), con alta concentración de nutrientes (fósforo total promedio de 0,7 mg/L) y elevada biomasa fitoplanctónica (clorofila-a promedio de 270 µg/L), lo que la caracteriza como hipereutrófica (Diovisalvi et al.; 2010; Quiroga et al. 2021; Santucho et al. 2024). Estos factores no solo afectan la percepción de los visitantes, sino que también limitan el aprovechamiento pleno de la laguna como recurso turístico, reduciendo los beneficios económicos para la ciudad.

El fitoplancton de la laguna: relevancia de cianobacterias tóxicas

La comunidad fitoplanctónica incluye organismos microscópicos fotosintéticos que se encuentran en suspensión en la columna de agua. Bajo determinadas circunstancias, algunas especies de fitoplancton (microalgas o cianobacterias) pueden multiplicarse rápidamente (horas o días) alcanzando abundancias elevadas, constituyendo lo que se conoce como floración, y si en esta dominan especies toxígenas, se denominan floraciones algales nocivas (FAN).

Se analizó la composición y abundancia del fitoplancton entre 2005 y febrero de 2024 utilizando la metodología estándar de recuento por microscopio invertido (Utermöhl 1958). Para obtener una estimación de la biomasa algal más precisa y de mayor utilidad para la gestión (Bonilla & O'Farrell 2023), las abundancias fueron convertidas en biovolumen (Hillebrand et al. 1999). Hasta 2020 las muestras de agua fueron tomadas desde el centro de la laguna, mientras que a partir de 2021 se recolectaron desde el extremo del muelle de pesca.

El fitoplancton de la laguna Chascomús está dominado por cianobacterias, clorofitas y diatomeas (Torremorell et al. 2009; Diovisalvi et al. 2010; Iacheti & Llames 2015; Huber et al. 2017; Santucho et al. 2024). En particular, las cianobacterias representan en promedio el 46% (rango 11-90%; n=169) del biovolumen total del fitoplancton (Santucho et al. 2024).

Dentro de la composición del fitoplancton de la Laguna Chascomús, se ha identificado la presencia de cianobacterias filamentosas como *Raphidiopsis mediterranea*, *Sphaerospermopsis aphanizomenoides* y *Anabaenopsis cf. circularis* (Figura 1; Tabla 1). Estas especies son de particular interés debido a su capacidad para producir toxinas como microcistinas, saxitoxinas y anatoxinas, las cuales representan riesgos importantes para la salud humana y animal. Las toxinas generadas por estas cianobacterias pueden afectar tanto a la fauna acuática como a los animales terrestres que

I N T E R C H

consumen agua de la laguna, además de representar un riesgo para las personas que realizan actividades recreativas o de pesca.

Figura 1. Fotografías de microscopio de campo claro donde se observan detalles de las tres especies de cianobacterias tóxicas más frecuentes de la laguna. Las imágenes de *Raphidiopsis mediterranea* y *Sphaerospermopsis aphanizomenoides* están tomadas con una magnificación de x400 y *Anabaenopsis cf. circularis* x1000.

Especie	Toxina que produce
<i>Raphidiopsis mediterranea</i>	Cilindrospermopsinas y saxitoxinas
<i>Sphaerospermopsis aphanizomenoides</i>	Cilindrospermopsinas, y saxitoxinas, anatoxinas y microcistinas
<i>Anabaenopsis circularis</i>	Microcistinas

Tabla 1. Capacidad de producción de toxinas de las cianobacterias identificadas en la laguna Chascomús, de acuerdo a la revisión de Bérnard et al. (2017).

Las toxinas producidas por las cianobacterias representan un riesgo para la salud humana, dado que afectan diversos sistemas del cuerpo. Las microcistinas y nodularinas son conocidas por su impacto en el hígado y los riñones, pudiendo ocasionar daños

hepáticos graves y disfunciones renales. Las cilindrospermopsinas también afectan estos órganos, especialmente en casos de exposición prolongada. Por otro lado, las saxitoxinas y anatoxinas son neurotoxinas que pueden provocar alteraciones en el sistema nervioso, como parálisis, y afectar la función motora y respiratoria. Además, algunas toxinas producen afecciones dérmicas tras el contacto con la piel. Estos efectos subrayan la importancia de monitorear la calidad del agua en cuerpos lacustres y de tomar medidas preventivas para proteger la salud pública (Lad et al. 2022; Loftin et al. 2016).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un Nivel de Alerta 2 cuando el biovolumen de cianobacterias totales supera los $8 \text{ mm}^3/\text{L}$ y se visualiza una espuma o acumulación de cianobacterias cubriendo la mayor parte de la superficie del agua en el área utilizada para recreación (Chorus & Welker 2021). Bajo estas condiciones, la OMS desaconseja cualquier actividad de contacto con el agua, ya que representa un riesgo para la salud humana, especialmente a los niños y personas con afecciones de salud. En este caso, se deberá informar a las autoridades pertinentes. **En la laguna Chascomús, 166 de las 169 muestras analizadas entre 2007 y 2024 presentaban biovolúmenes de cianobacterias superiores a $8 \text{ mm}^3/\text{L}$** , indicando un potencial riesgo frente a esta problemática.

Considerando solamente las tres especies de cianobacterias tóxicas antes mencionadas (*R. mediterranea*, *S. aphanizomenoides* y *A. circularis*), el 52% de las muestras ($n=219$) presentaron valores superiores a $8 \text{ mm}^3/\text{L}$ (Figura 2). Además, 57 de las 65 muestras inspeccionadas desde 2019 hasta principios del 2024 presentaron valores superiores a $8 \text{ mm}^3/\text{L}$.

Figura 2. Biovolumen total de cianobacterias tóxicas (sumando *Raphidiopsis mediterranea*, *Sphaerospermopsis aphanizomenoides* y *Anabaenopsis circularis*) desde el año 2005 al 2024. En línea punteada se indican los niveles de Alerta 1 ($4 \text{ mm}^3/\text{L}$) y Alerta 2 ($8 \text{ mm}^3/\text{L}$) sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (Chorus & Welker 2021). Los datos se presentan en escala logarítmica para facilitar la visualización y comparación de valores.

Pico-cianobacterias

Las pico-cianobacterias son cianobacterias unicelulares de menos de 2 μm de tamaño, lo que dificulta su cuantificación utilizando las metodologías clásicas de microscopía invertida. Debido a esta limitación, las pico-cianobacterias a menudo quedan fuera de los análisis tradicionales del fitoplancton y no son tenidas en cuenta por los entes encargados de la gestión del agua.

En la laguna Chascomús, estos microorganismos se monitorean desde 2007 mediante citometría de flujo, microscopía de epifluorescencia y herramientas moleculares (Huber et al. 2017; Quiroga et al. 2021; Santucho et al. 2024). Se ha observado que las pico-cianobacterias representan, en promedio, el 19% del biovolumen total de las cianobacterias, alcanzando un máximo del 54% en agosto de 2023, lo que subraya su importancia como componente del fitoplancton. Además, se ha documentado un incremento notable en su abundancia en los últimos años.

Diversos estudios indican que algunas de estas especies podrían producir toxinas (Tabla 2). En investigaciones recientes, se ha confirmado la presencia de genes codificantes para la síntesis de microcistina en pico-cianobacterias de la laguna Chascomús (Barrios et al. 2024), lo que sugiere su potencial capacidad para producir esta toxina en este cuerpo de agua.

Referencia	Taxones	Toxina
Blàha y Marsálek (1999)	Picocianobacteria	Microcistinas
Barbosa et al. (2017)	<i>Synechocystis</i> <i>Synechococcus</i> <i>Romeria</i>	Microcistinas
Gin et al. (2021)	<i>Synechococcus</i>	Cilindrospermopsinas Anatoxina-A
Leland et al. (2023)	<i>Cyanobium</i>	Anatoxina-A

Tabla 2. Registros de picocianobacterias productoras de toxinas.

Presencia de toxinas en el agua

La información disponible sobre la presencia y concentraciones de cianotoxinas en la laguna es limitada. La presencia de microcistina pudo constatararse en 18 de 23 muestras analizadas. Las concentraciones encontradas (Figura 3) se mantuvieron por debajo del Nivel de Alerta 2 de la OMS (24 ppb). La principal especie productora de microcistinas en Chascomús es *Sphaerospermopsis aphanizomenoides*. Sin embargo nuestras determinaciones de esta toxina nunca coincidieron con los momentos de máxima abundancia de esta cianobacteria (por ejemplo, fines del verano 2023). En otras palabras, es muy probable que las concentraciones de microcistinas hayan alcanzado valores mucho mayores que los que se informan en la figura 3.

sequías prolongadas que traen como consecuencia variaciones marcadas en el nivel hidrométrico de la laguna (Diovisalvi et al. 2010).

Durante períodos de sequía prolongados, la profundidad de la laguna desciende marcadamente pudiendo ser inferior a 1 m, como se observó en 2009 y en 2024 (Figura 4). Esto ocasiona que los nutrientes se concentren, la biomasa del fitoplancton aumente y la transparencia disminuya (Figura 4). Bajo estas condiciones la problemática de las cianobacterias se agudiza, el biovolumen de cianobacterias tóxicas presenta los valores más elevados (Figura 2), pudiendo observarse acumulaciones en las orillas como la registrada el 17 de abril 2023 en la costa de la laguna (Figura 5).

Figura 4. Variación de la profundidad media de la laguna, concentración de fósforo total, clorofila-a fitoplanctónica y transparencia medida con la profundidad del disco de Secchi en la laguna de Chascomús desde 2005 a 2024.

Estado trófico de la laguna

Se denomina eutrofización al incremento en la concentración de nutrientes en un cuerpo de agua. Si bien la carga de nutrientes en las lagunas de la región pampeana es naturalmente elevada, por lo que se pueden clasificar como eutróficas, entre el siglo XX y el XXI se observó un marcado incremento en la concentración de fósforo y nitrógeno en el agua (Izaguirre et al. 2022). Esto trajo como consecuencia un aumento de la biomasa fitoplanctónica y una disminución de la transparencia del agua de las lagunas. En particular en la laguna Chascomús, comparando los registros del siglo XX con nuestros registros del siglo XXI también se observa la misma tendencia (Tabla 3).

Figura 5. Floración de *Spharospermopsis aphanizomenoides* en laguna Chascomús el 17 de abril de 2023 durante un período de bajo nivel hídrico (ver Figura 4).

Período	Profundidad del disco de Secchi (cm)	Fósforo total (mg/L)	Referencias
1935	Transparente dominada por vegetación acuática	-	Cordini (1938)
1987-1989	15 - 45 (promedio = 24)	0,04 - 0,26 (promedio = 0,17)	Izaguirre & Vinocur (1994)
2001-2024	6 - 28 (promedio = 14)	0,03 - 1,43 (promedio = 0,45)	Diovisalvi et al. (2010) , Torremorell et al. (2015) , Huber et al. (2017) , Quiroga et al. (2021) , Santucho et al. (2024)

Tabla 3. Valores medios y rango de la transparencia del agua medida como profundidad del disco de Secchi y fósforo total para diferentes períodos. Para asegurar la comparabilidad con los valores reportados por Izaguirre y Vinocur (1994), y evitar sesgos relacionados con variaciones en el nivel hidrométrico, para la serie temporal de 2001-2024 se filtraron los datos eliminando valores extremos de conductividad, utilizado como sucedáneo de la profundidad.

El cambio observado en las condiciones de las lagunas entre el siglo XX y el XXI se ha reflejado no solo en un aumento de la biomasa del fitoplancton, sino también en su composición. En un estudio realizado por Izaguirre y Vinocur (1994) durante la década de 1980, en un estudio que abarcó un período de 18 meses, las autoras identificaron

diversas especies de cianobacterias, pero no registraron la presencia de especies tóxicas como las que se observan actualmente en la laguna Chascomús.

Presencia de xenobióticos, particularmente herbicidas (glifosato) en agua y sedimentos

Con la intensificación del impacto antrópico en la región pampeana durante las últimas décadas, las lagunas se han visto particularmente afectadas, sobre todo por la presencia de contaminantes de naturaleza química que se presentan en el ambiente como una mezcla compleja que impactan severamente en el medio debido a su alta toxicidad, persistencia prolongada y limitada biodegradabilidad (*e.g.* Castro Berman et al. 2018, 2022; Salgado et al. 2023; Llames 2024).

Un relevamiento llevado a cabo en Chascomús el 14 de febrero de 2024 por la Secretaría de Ambiente de la Nación detectó la presencia de diversos pesticidas en el agua de la laguna, entre los que se destacan 2,4-D, atrazina, epoxiconazol, imidacloprid, metolacoloro, entre otros (<https://ciam.ambiente.gob.ar/repositorio.php?tid=8#>). Por otro lado, el glifosato es uno de los herbicidas más utilizados tanto en Argentina como en otros países de latinoamérica (Pizarro et al. 2024). En la laguna Chascomús se cuantificó la concentración de glifosato y de AMPA (un producto de degradación del glifosato) en sedimentos (Castro Berman et al. 2019; Castro Berman 2022). Este estudio reveló que en el 50% de las muestras analizadas entre mayo 2017 y agosto 2018 se detectó glifosato o AMPA (Figura 7).

Existen evidencias que demuestran que la presencia de glifosato en los cuerpos de agua puede afectar de manera negativa la biota acuática (*e.g.* Agostini et al 2020; Vera-Candioti et al 2021; Brodeur et al. 2022). Sin embargo, en el caso de las cianobacterias se ha demostrado que muchas especies son capaces de metabolizarlo y utilizarlo como fuente de fósforo para su crecimiento (*e.g.* Forlani et al. 2008; Teikari et al. 2018). Un experimento llevado a cabo con agua de la laguna Chascomús en el predio del INTECH mostró que la adición de glifosato estimuló el crecimiento de las pico-cianobacterias por sobre las otras especies fitoplanctónicas (Perez et al. 2007).

Finalmente, es interesante mencionar que la abundancia de pico-cianobacterias en la región pampeana en general (y en Chascomús en particular) es mayor que en otros sitios del mundo con características similares de concentración de nutrientes y turbidez. El trabajo realizado por Castro Berman et al. (2020) explora el impacto del glifosato en las comunidades de pico-cianobacterias, contrastando lagos pampeanos con un historial de uso intensivo de glifosato con lagos patagónicos sin dicho historial. Los resultados muestran que las pico-cianobacterias en los lagos pampeanos son significativamente más abundantes que en los lagos patagónicos y que en otros lagos a nivel mundial con estados tróficos similares.

Figura 7. Ocurrencia y distribución de glifosato en los sedimentos de la Laguna Chascomús. Se detallan las concentraciones ($\mu\text{g}/\text{Kg}$ peso seco) máximas (■) y medias (■), la frecuencia de detección (■) y el número de muestras (■). Las muestras fueron recolectadas mensualmente entre mayo 2017 y agosto 2018. Tomado de Castro Berman (2019).

Conclusiones

El monitoreo realizado en la Laguna Chascomús por el Laboratorio de Ecología Acuática del INTECH revela un estado trófico hipertrófico, asociado a la alta concentración de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, provenientes de fuentes naturales y antropogénicas. Este proceso de eutrofización favorece la proliferación de fitoplancton, especialmente cianobacterias tóxicas, situación que se ve agravada en épocas de aguas bajas. Además, la presencia de contaminantes como el glifosato y su principal metabolito ambiental, el AMPA, al interactuar con las condiciones eutróficas, refuerzan la capacidad competitiva de las cianobacterias, lo que contribuye a la dominancia de especies productoras de toxinas y aumenta el riesgo para la fauna acuática y la salud pública.

Este informe resume los principales elementos relacionados con la calidad ambiental de la laguna Chascomús. El objetivo es informar y alertar a las autoridades locales y provinciales sobre los riesgos asociados con el uso recreativo de la laguna. Confiamos que la información aportada contribuya a implementar estrategias de manejo adaptativas que consideren la variabilidad espacial y temporal de los factores analizados, con el objetivo de mitigar los impactos negativos sobre la economía local, la salud pública, y el ambiente.

Referencias

- Agostini, M. G., Roesler, I., Bonetto, C., Ronco, A. E., & Bilenca, D. (2020). Pesticides in the real world: The consequences of GMO-based intensive agriculture on native amphibians. *Biological Conservation*, 241. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108355>
- Alba Posse, E. J., González, C., Carriquiriborde, P., Nadra, A. & Gasulla, J. (2023). Optimization and validation of a protein phosphatase inhibition assay for accessible microcystin detection. *Talanta* 255: 124174 <https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.124174>.
- Barbosa, G. F. O., K. Gorlach-Lira, C. F. C. Sassi & R. Sassi (2017). Microcystins production and antibacterial activity of cyanobacterial strains of *Synechocystis*, *Synechococcus* and *Romeria* from water and coral reef organisms (Brazil). *Rev. Biol. Trop.* 65 (3): 890-899.
- Bernard C., Ballot A., Thomazeau S., Maloufi S., Furey A., Mankiewicz-Boczek J., Pawlik-Skowrońska, B., Capelli, C., Salmaso N. (2017). Cyanobacteria associated with the production of cyanotoxins. Appendix 2. In: Meriluoto J, Spoof L, Codd GA, editors: Handbook of cyanobacterial monitoring and cyanotoxin analysis. Chichester: John Wiley & Sons: 501–525. <https://doi.org/10.1002/9781119068761.app2>
- Bláha, L. & B. Marsálek (1999). Microcystin production and toxicity of picocyanobacteria as a risk factor for drinking water treatment plants. *Algological Studies* 92: 95-108.
- Bonilla S. & O'Farrell (2023). La importancia de usar el biovolumen en estudios de fitoplancton y monitoreo ambiental de cianobacterias. *Ecología Austral* 33: 558-566. <https://doi.org/10.25260/EA.23.33.2.0.2148>
- Brodeur, J. C., Damonte, M. J., Rojas, D. E., Cristos, D., Vargas, C., Poliserpi, M. B., & Andriulo, A. E. (2022). Concentration of current-use pesticides in frogs from the Pampa region and correlation of a mixture toxicity index with biological effects. *Environmental Research*, 204. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.112354>
- Broffoni, F (2018). Estudio para la recuperación ambiental de la Laguna Chascomús. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Secretaría de Asuntos Municipales Dirección Nacional de Preinversión Municipal (DINAPREM), 377pp.
- Castro Berman, M., Marino, D. J. G., Quiroga, M. V., & Zagarese, H. (2018). Occurrence and levels of glyphosate and AMPA in shallow lakes from the Pampean and Patagonian regions of Argentina. *Chemosphere*, 200, 513–522. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.02.103>
- Castro Berman, M. (2019). Efecto de las prácticas agrícolas basadas en el herbicida glifosato sobre la comunidad microbiana de aguas continentales. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de San Martín, 211 pp.

- Castro Berman, M., Llames, M. E., Minotti, P., Fermani, P., Quiroga, M. V., Ferraro, M. A., Metz, S., & Zagarese, H. E. (2020). Field evidence supports former experimental claims on the stimulatory effect of glyphosate on picocyanobacteria communities. *Science of The Total Environment*, 701, 134601. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134601>
- Castro Berman, M., O'Farrell, I., Huber, P., Marino, D., & Zagarese, H. (2022). A large-scale geographical coverage survey reveals a pervasive impact of agricultural practices on plankton primary producers. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 325. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107740>
- Castro Berman, M., Huber, M. P., Marino, D., O'farrell, I., & Zagarese, H. (2022). The effect of the herbicide glyphosate on natural microbial communities. GLEON 2022 All Hands' Meeting. Lake George, New York, USA.
- Chorus, I. & Welker M. (2021). Toxic cyanobacteria in water. Page (I. Chorus and M. Welker, Eds.). First edition. CRC Press, on behalf of the World Health Organization, Geneva, CH, Boca Ratón, Florida.
- Diovisalvi N., Berasain G., Unrein F., Colauti D., Fermani P., Llames M. E., Torremorell A., Lagomarsino L., Pérez G., Escaray R., Bustingorry J., Ferraro M. y Zagarese H.E. (2010). Chascomús: estructura y funcionamiento de una laguna pampeana turbia. *Ecología Austral*. 20:115-127.
- Forlani, G., M. Pavan, M. Gramek, P. Kafarski & J. Lipok (2008). Biochemical bases for a widespread tolerance of Cyanobacteria to the phosphonate herbicide glyphosate. *Plant Cell Physiol*. 49(3): 443–456.
- Gin K. Y-H., Z. Y. Sim, K. C. Goh, J. W. K. Kok, S. H. Te, N. H. Tran, W. Li & Y. He. (2021) Novel cyanotoxin-producing *Synechococcus* in tropical lakes. *Water Research* 192: 116828
- Hillebrand, H., Durselen C. D., Kirschtel D., Pollinger U. & Zohary T. (1999). Biovolume calculation for pelagic and benthic microalgae. *Journal of Phycology*. 35: 403–424.
- Huber P., Diovisalvi N., Ferraro M, Metz S., Lagomarsino L., Llames M. E., Royo-Llonch M., Bustingorry J., Escaray R., Acinas S. G., Gasol J. M. and Unrein F. (2017). Phenotypic plasticity in freshwater picocyanobacteria. *Environmental Microbiology*. 19(3), 1120–1133.
- Iachetti C. M.& Llames M. E. (2015). Light limitation helps stabilize the phytoplankton assemblage steady-state in a temperate and highly turbid, hypertrophic shallow lake (Laguna Chascomús, Argentina). *Hydrobiologia* 752: 33–46. DOI 10.1007/s10750-014-2045-8
- Iriondo, M. H., & Drago, E. C. (2004). The headwater hydrographic characteristics of large plains: the Pampa case. *International Journal of Ecohydrology & Hydrobiology*, 4 (1), 7–16.

- Iriondo M., & Krohling, D. (2007). Geomorfología y sedimentología de la Cuenca Superior del Río Salado (Sur de Santa Fe y Noroeste de Buenos Aires, Argentina). *Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis*, 14(1), 1–23.
- Izaguirre, I., Zagarese H., O’Farrell, I. (2022). The limnological trace of contemporaneous anthropogenic activities in the Pampa Region. *Ecología Austral* 32(2bis): 650-662. <https://10.25260/EA.22.32.2.1.1884>
- Kuppel, S., Houspanossian, J., Nosetto, M. D., & Jobbágy, E. G. (2015). What does it take to flood the Pampas?: Lessons from a decade of strong hydrological fluctuations. *Water Resources Research*, 51(4): 2937–2950. <https://doi.org/10.1002/2015WR016966>
- Leland, N. J., K. C. Pearson, M. K. Burke, J. T. Miller, A. Watts & J. F. Haney (2023). Isolation of picocyanobacteria (Order Synechococcales) and occurrence of the cyanotoxin Anatoxin-A in a shallow mesotrophic pond. *Journal of Water Resource and Protection* 15: 299-314.
- Llames, M. E. (directora de Proyecto) (2024). Natural flooding events modulate bacterioplankton community structure and functional properties in Laguna Chascomús, a hypereutrophic turbid shallow lake (en preparación). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14251577>.
- Loftin, K. A., Dietze, J. E., Meyer, M. T., Graham, J. L., Maksimowicz, M. M., & Toyne, K. D. (2016). Total cylindrospermopsins, microcystins/nodularins, and saxitoxins data for the 2007 United States Environmental Protection Agency National Lake Assessment (No. 929). US Geological Survey.
- Mantero J. C, Dosso, R., Barbini, B., Benseny, G., Varisco, C., Castellucy D. (2009). *Contribución al desarrollo local y regional de Chascomús a través de la actividad turística*. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata. 1a ed. – 214 p: 25-26.; ISBN 978-987-544-324-2
- Pérez, G.L., Torremorell, A., Mugni, H., Rodríguez, P., Solange Vera, M., Do Nascimento, M., Allende, L., Bustingorry, J., Escaray, R., Ferraro, M., Izaguirre, I., Pizarro, H.N., Bonetto, C., Morris, D.P., & Zagarese, H.E. (2007). Effects of the herbicide roundup on freshwater microbial communities: A mesocosm study. *Ecol. Appl.* 17, 2310–2322. <https://doi.org/10.1890/07-0499.1>
- Pizarro, H.N. ; Castro Berman, M.; Gutiérrez, M.F.; Lozano, V.L.; Vera, M.S; Gutiérrez, J.M. ; Llames, M.E. & Rodríguez-Bolaña, C. (2024) Pesticides in Latin American and Caribbean freshwater: a critical review. *Inland Waters* 1–43. <https://doi.org/10.1080/20442041.2024.2398850> .
- Quiroga, M. V., P. Huber, J. Ospina-Serna, N. Diovisalvi, M. Odriozola, G. R. Cueto, L. Lagomarsino, P. Fermani, J. Bustingorry, R. Escaray, H. Zagarese & F. Unrein. (2021). The dynamics of picocyanobacteria from a hypereutrophic shallow lake is affected by light-climate and small-bodied zooplankton: a ten-year cytometric time-series analysis. *FEMS Microbiology Ecology*, 97(5): fiab055 <https://doi.org/10.1093/femsec/fiab055>.

- Salgado Costa, C., Bahl, F., Natale, G. S., Mac Loughlin, T. M., Marino, D. J. G., Venturino, A., Rodríguez-Mozaz, S., & Santos, L. H. M. L. M. (2023). First evidence of environmental bioaccumulation of pharmaceuticals on adult native anurans (*Rhinella arenarum*) from Argentina. *Environmental Pollution*, 334, 122231. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.122231>
- Santucho, J., Quiroga, M. A., Llames, M. E., Huber, M. P., Lagomarsino, L., Bustingorry, J., Escaray, R., Zagarese, H. & Unrein, F. (2024). Incremento de cianobacterias potencialmente tóxicas en la laguna Chascomús: dos décadas de estudio de fitoplancton. XII Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos (XII EMEAP). Miramar, 23 al 25 de octubre de 2024.
- Teikari, J. E., D. P. Fewer, R. Shrestha, S. Hou, N. Leikoski, M. Mäkelä, A. Simojoki, W. R. Hess & K. Sivonen (2018). Strains of the toxic and bloom-forming *Nodularia spumigena* (cyanobacteria) can degrade methylphosphonate and release methane. *ISME J.* 12(6): 1619–1630, <https://doi.org/10.1038/s41396-018-0056-6>
- Torremorell, A., M. E. Llames, G. L. Pérez, R. Escaray, J. Bustingorry & H. Zagarese, (2009). Annual patterns of phytoplankton density and primary production in a large, shallow lake: the central role of light. *Freshwater Biology* 54: 437–449. doi:10.1111/j.1365-2427.2008.02119.x
- Torremorell, A., Pérez, G., Lagomarsino, L., Huber, P., Queimaliños, C., Bustingorry, J., Fermani, P., Llames, M. E. & Unrein F. (2015). Microbial pelagic metabolism and CDOM characterization in a phytoplankton-dominated versus a macrophyte dominated shallow lake. *Hydrobiologia* 752: 203–221. DOI 10.1007/s10750-014-2057-4
- Utermöhl, H. (1958). Zur vervollkommnung der quantitativen phytoplankton-methodik. *Mitteilungen. Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie* 9: 1–38.
- Vera-Candioti, J., Araujo, P. I., Huerga, I. R., Rojas, D. E., Cristos, D. S., & Malmantile, A. D. (2021). Pesticides detected in surface and groundwater from agroecosystems in the Pampas region of Argentina: occurrence and ecological risk assessment. *Environmental Monitoring and Assessment*, 193(10): 689. <https://doi.org/10.1007/s10661-021-09462-8>